

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

COMPREENSÕES EPISTEMOLÓGICAS ACERCA DA EDUCAÇÃO COMPARADA

Márcio José Souza Leite¹
Maryah Pantoja Barbosa Leite²
Michael Sousa Leite³
Ailton Luiz dos Santos⁴
José Alcides Queiroz Lima⁵
Tatiana Rocha dos Santos⁶

RESUMO:

Esta pesquisa abordou a Educação Comparada, enfatizando seu papel como um método para entender e aprimorar os sistemas educativos em um contexto global e interdisciplinar. Explorou-se como essa abordagem permite um entendimento mais profundo das dinâmicas

1 Mestrando em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandou diversas unidades da Polícia Militar do Estado em todos os Grandes Comandos da Corporação, dentre as quais destacamos: No Comando de Policiamento Metropolitano foi Comandante da 12ª CICOM, 20ª CICOM e do Batalhão do CPA Leste. No Comando de Policiamento do Interior, foi comandante do 4º BPM na cidade de Humaitá - AM e 4ª CIPM na cidade de Lábrea - AM. No Comando de Policiamento Especializado foi Comandante do Grupamento Aéreo. No Comando de Policiamento Ambiental comandou o Batalhão Ambiental. Atuou ainda como Piloto de Helicóptero no Departamento Integrado de Operações Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas onde também exerceu a função de Chefe de Operações Aéreas. Foi condecorado com a Medalhas Ação Policial, Medalha 10 anos de Serviço, Medalha 20 anos de Serviço, Medalha do Mérito Policial e Medalha Tiradentes.

2Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA. Investigadora de Polícia Civil do Estado do Amazonas.

3Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tecnólogo em Recursos Humanos pela Universidade Paulista - UNIP. Capitão da Polícia Militar do Estado do Amazonas.

4Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Segurança Pública e Direito Penitenciário pela Faculdade de Educação, de Tecnologia e Administração – FETAC. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido Mendes - UCAM. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Possui experiência na área de Direito, na fiscalização e gestão de contratos públicos, com ênfase em Segurança Pública. Email: ailtontati2001@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8590>

5Mestre em Engenharia Civil em Materiais Regionais e não Convencionais Aplicados a Estruturas e Pavimentos pela UFAM Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de Bioprocessos pela Faculdade Unyleya e em Engenharia de Estruturas de Concreto e Fundações pela UNICID Universidade Cidade de São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela ULBRA Centro Universitário Luterano de Manaus e em Engenharia Civil Operacional pela UTAM Centro de Tecnologia da Amazônia. <https://orcid.org/0000-0002-4881-0702>

6Mestranda em Saúde Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Saúde Pública com ênfase em saúde da família pela Faculdade Iguacu. Especialista em saúde Coletiva e ESF pela Faculdade Iguacu. Especialista em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde pela Faculdade Iguacu. Especialista em Enfermagem em Saúde da Família pela Faculdade Iguacu. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Enfermagem. Atualmente é Analista em Enfermagem da Prefeitura Municipal de Manaus e servidora civil no Hospital Militar do Exército Brasileiro. Tem experiência na área de Enfermagem. Possui experiência na área de Saúde Pública, Saúde Materno-Infantil, na assistência e gestão de enfermagem. Tem 18 (dezoito) anos de serviço em atividade de enfermagem. É autora e organizadora de livros técnicos e acadêmicos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3677-1985>.

DOI: [10.5281/zenodo.10560825](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560825)

educacionais, considerando as variações históricas, culturais e sociais. O estudo discutiu a seguinte questão norteadora: Como a Educação Comparada pode ser utilizada para melhor entender e aprimorar os sistemas educativos em diferentes contextos e culturas? O objetivo desta pesquisa foi investigar o papel e a importância da Educação Comparada na análise e desenvolvimento dos sistemas educativos, com ênfase na sua interdisciplinaridade, relevância social e capacidade de proporcionar uma compreensão mais ampla e diversificada da educação global. O método de pesquisa utilizado foi o qualitativo, descritivo, baseado em uma ampla revisão bibliográfica que abrangeu estudos e teorias relevantes na área da Educação Comparada. Concluiu-se que a Educação Comparada é uma ferramenta vital para compreender e aprimorar a educação, permitindo uma análise mais abrangente e diversificada dos sistemas educativos, e sugerindo a necessidade de mais pesquisas em áreas como a influência da tecnologia e globalização na educação.

Palavras-chave: Comparação Educacional; Interdisciplinaridade; Metodologia; Sistemas Educativos; Sociedade.

INTRODUÇÃO

Este estudo aborda a Educação Comparada, que não se trata de uma disciplina em si, mas de um mecanismo para o conhecimento da realidade, medindo estruturas pedagógicas, de uma perspectiva didática e institucional. Pelas divergências, particularidades e semelhanças, requer compreensão e oferece fundamentos para o aperfeiçoamento das estruturas mensuradas. Sob um prisma, utiliza-se da Sociologia e, por outro, da Filosofia. De modo geral, os estudos da Educação Comparada executaram abordagem epistemológica, elegendo a aplicação metodológica pura e simples.

A Educação Comparada é como uma ampla dimensão de saberes interdisciplinares, para além de um contexto isolado de investigação. É possível afirmar que dela decorrem todas as vertentes de estudos pedagógicos. Muitos estudiosos defendem que o método comparativo deve fazer parte da formação geral dos docentes, sendo essenciais, com maior espessura, aos gestores, legisladores e analistas. Compreender aspectos do método em Educação Comparada é um dos desafios mais abrangentes e, igualmente, mais gratificantes para o investigador, da disciplina. Sendo um âmbito de estudos consideravelmente recente, a trajetória da Educação Comparada, assim como sua sistematização metodológica ainda se encontra em construção (SANTOS, et al, 2017).

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

Justifica-se a escolha da temática considerando a importância da reflexão acerca da metodologia da investigação científica no contexto educacional, a partir do método comparativo. Desse modo, parte-se da compreensão de que o método comparado é uma ferramenta de grande relevância para as propostas analíticas dos sistemas educativos. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, realizado mediante investigação bibliográfica. Estima-se que a Educação Comparada possa ajudar a reconhecer semelhanças e diferenças, expandindo o universo de análise e de entendimento da realidade, sobretudo no âmbito das políticas públicas e gestão da educação.

2. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO COMPARADA

Conforme Santos et al (2017), a comparação, implica em uma ação mental, um mecanismo intuitivo de conhecimento humano. Sempre que o sujeito se descobre com uma situação inédita, desconhecida, tende a fazer relação com outras situações da mesma espécie ou categoria, já vividas, conhecidas ou experimentadas e, desse modo, aprendê-la e incorporá-la, assim, ao conjunto de experiências. É dessa forma que se aciona o conhecimento humano e é nessa perspectiva que o sujeito assevera ser, a comparação, uma ação mental espontânea e intuitiva.

Desse modo, compreende-se que comparar é um ato natural do processo de conhecimento do ser humano, em que se organiza e reorganiza o saber a fim de produzir novas formas de analisar a realidade. De acordo com Silva (2019), os estudos comparados despontam como opção na constituição dos padrões educacionais ao longo do tempo e são exercitados por todos os personagens relacionados na ação educativa, sendo que a cada um compete sua particularidade e escopo em que concebem o caminho da comparação.

2.1 EDUCAÇÃO COMPARADA E ALGUNS CAMPOS SEMÂNTICOS

No âmbito educativo, a pesquisa científica requer o exercício crítico de questionamento da própria percepção de comparação para escapar da inexorabilidade da generalização que impossibilita a apreensão da complexidade do fenômeno investigado. Essa conduta permite um juízo crítico de construção de categorias de análise cauteloso aos distintos

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

meios de como uma ação educacional específica é arquitetada e acomodada pelos indivíduos. Isto é, a investigação comparada requer a análise dos discursos de naturalização e homogeneização das ações educacionais assim como as estratégias de ajustamento da ação dos indivíduos aos determinismos sociais. Nesse enfoque, é indispensável destacar as diversas práticas de apropriação dos processos educacionais e as interpretações que assumem em variados momentos históricos, sociais e culturais.

Ao se buscar construir definições que alcancem a essência do que seja a Educação Comparada, é possível partir da reflexão proposta por Bonitatibus (1989, p. 3) ao dispor que “a Educação Comparada é uma área interdisciplinar que se propõe investigar sistemas educacionais [...] abarcando uma dimensão intra ou internacional num tempo histórico fixo ou em movimento”. De acordo com as concepções da autora, a Educação Comparada é interdisciplinar por se sustentar na educação e por interpretar educação em dimensões sociais diversificadas.

Desse modo, a primeira categoria semântica na qual se pode inserir a Educação Comparada é a interdisciplinaridade. Logo, é necessariamente múltipla e abrangente, requerendo saberes e recursos oriundos de outras áreas científicas, sobretudo da História, da Sociologia, da Economia, assim como de demais especialidades das Ciências da Educação. A gênese da interdisciplinaridade em Educação Comparada decorre de investigações sociais em todas as suas extensões, antes mesmo de buscar compreender os sistemas de educação (SANTOS et al, 2017).

A aptidão de analisar os processos sociais sob diferentes perspectivas a partir do diálogo com várias áreas do conhecimento conjectura a problematização da própria noção de comparação ressaltando a diferenciação, a diversidade e a alteridade como classes analíticas dos processos comparativos (REZENDE et al, 2013). A característica social da Educação Comparada seria nosso segundo campo semântico a ser considerado nesta proposta de conceituação. Para isso, é possível apoiarmo-nos nas ideias de Ferreira (2008, p. 125):

Se é certo que a Educação Comparada esteve, desde o seu início, sempre vocacionada para compreender a dinâmica dos sistemas educacionais ou de aspectos com eles relacionados por via da comparação, essa ambição não se modificou até ao presente. Todavia, a Educação Comparada não pode deixar de ser um produto duma história e de uma sociedade. A comparação sempre deve ter marcado a evolução do pensamento humano e, por isso, sempre esteve presente na própria construção do

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

saber. No entanto, só num período recente da História a utilizaram de forma sistemática. Por outro lado, os homens sempre devem ter educado os seus filhos e reflectido sobre a melhor forma de o fazer, mas demorou-se muito a aceitar a Pedagogia ou as Ciências da Educação como saber digno de se perfilar entre as demais ciências. A Educação Comparada surgiu, assim, num contexto histórico em que a expansão escolar e a afirmação da ciência se constituíam como pilares fundamentais do progresso, exactamente para poder contribuir para reformas educativas mais fundamentadas

O carácter social da Educação Comparada decorre de sua condição enquanto produto social e ferramenta voltada para a investigação social. A educação se liga de forma estrita com a sociedade, da qual constitui dimensão, tornando-se manifesto que uma investigação de Educação Comparada não pode se restringir ao estudo dos aspectos meramente pedagógicos ou educativos dos sistemas educacionais (BONITATIBUS, 1989).

O terceiro campo semântico no qual se pode inserir a Educação Comparada é, efetivamente, a investigação, proporcionando um maior conhecimento da realidade educacional. A Educação Comparada transforma-se, ainda, em um veículo de cultura pedagógica e em ferramenta de conhecimento mais profundo da realidade, à luz da experiência de outros povos (FERREIRA, 2008). Assim, consoante Bonitatibus (1989), não se pode prescindir da colaboração das investigações de Educação Comparada na formação dos profissionais da educação.

Consoante Silva et al (2017), o quarto campo semântico no qual se pode inserir a educação comparada é a alteridade. A comparação é um mecanismo de identificar as diferenças e semelhanças e de admitir valores nessa relação de reconhecimento recíproco. É um processo de compreender o outro partindo de si mesmo e, assim, se reconhecer na alteridade, tal como dispõem Silva et al (2017, p. 50):

No curso histórico das ciências sociais, a percepção das diferenças tem sido uma espécie de estudo ideológico para justificar a ocupação territorial, para subjugar ou para extinguir o outro. Esse uso ideológico das diferenças visando um rendimento político foi, no mundo ocidental, muitas vezes, revestido de respeitabilidade política. Ele está ligado ao desenvolvimento da sociedade europeia aristocrática e hierarquizada de onde proveio a pretensa superioridade do homem branco e a pretensa legitimidade de sua posição de explorador e colonizador.

Contudo, a análise das diferenças só é produtiva se for inclusiva, se valorizar e validar o outro em suas distintas manifestações. O emprego dos processos da educação comparada

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

implica reconhecer que os sujeitos não são passivos, mas são protagonistas da história ressignificando os processos educacionais decorrentes de estruturas sociais mais abrangentes.

2.2 DISTINTAS ABORDAGENS

De acordo com Rezende et al (2013), as pesquisas de educação comparada são atuais no Brasil e iniciaram no estudo dos sistemas nacionais de ensino estabelecidos a partir do final do século XIX. Tais estudos buscavam conhecer diversas realidades para utilizar modelos de organização pedagógica como mecanismo de atualização dos processos educacionais. As implicações das pesquisas que comparavam os sistemas de ensino norteavam as decisões políticas no contexto das reformas educativas considerando a possibilidade de repetir práticas de sucesso e, também, evitar erros ocorridos em outros lugares.

Cowen et al (2012) prossegue informando que a Educação Comparada, enquanto área específica de estudo, se consolida na década de 1950, mediante o desenrolar de suas próprias teorias, metodologias, sociedades acadêmicas, periódicos e programas de pós-graduação. No Brasil, foram produzidos trabalhos relevantes de educação comparada por expoentes como Rui Barbosa, Anísio Teixeira e, principalmente, Lourenço Filho.

Até 1980, a maior parte das instituições de ensino superior ofertava uma disciplina na área. Contudo, no início da referida década, como retaliação ao governo militar e sua política de internacionalização dependente, ocorreu uma vertente brasileira de rejeição aos modelos do exterior, principalmente os dos países do tidos como de primeiro mundo. Desse modo, a Educação Comparada perdeu espaço e, em muitas instâncias, as disciplinas sobre o tópico foram removidas do currículo dos cursos de Pedagogia. Como implicação, o quantitativo de docentes especializados ou interessados na análise comparada de educação reduziu drasticamente (COWEN et al, 2012).

Para Tormes e Sarturi (2020), os estudos da educação comparada tem uma ampla tradição na área da educação, mas ainda levanta muitas discussões quanto às suas propostas, objetos de estudo, questões teóricas e metodológicas e relevância para o âmbito educativo, pois comparar não implica em mera ação simples e objetiva, assim como não os são os resultados do processo de comparação enquanto método científico.

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

A Educação Comparada pressupõe, de forma elementar, na abertura de portas e janelas de uma perspectiva para o conhecimento de novas realidade, tendo surgido no século XIX, com os visitantes que ia até a Europa para conhecer novos sistemas nacionais de educação, com vistas a descrevê-los e fazer sua justaposição em consonância com tradição histórica humanística (GOMES, 2015). A comparação possui uma amplidão de escopos educacionais e pode trilhar os percursos dos conhecimentos abordando as suas importâncias. Para Silva et al (2017), a finalidade da Educação Comparada é identificar as contradições nas forças e causas que originam diversos sistemas educativos.

Seu maior valor implica na apreciação dos motivos que motivam o desenvolvimento dos sistemas, na comparação das diferenças entre os diversos sistemas, nas causas subjacentes e, por fim, na análise das soluções buscadas. A comparação proporciona informações mais detalhadas e ricas que as decorrentes de uma análise de contexto único, se executada com o devido rigor, a abordagem dos aspectos comuns das diferenças referentes a um problema é mais precisa do que a partir de uma só visão.

Comparar sistemas educacionais distintos é ter a concepção de compreender a diversidade e as divergências que ocorrem no interior de um mesmo território. É necessário destacar, sobremaneira, as relações que se constituem com as demais instituições educativas e culturais e os efeitos que estabelecem no patamar em que estão enquadradas. Um território nacional ou um espaço cultural não podem ser concebidos como unidades uniformes, pois são espaços entendidos, idealizados, vividos distintamente pelos sujeitos e influenciados por políticas exteriores.

No século XX, a Educação Comparada atingiu posição de destaque e, aumentou gradativamente seu lócus investigativo e de ação, atingindo um patamar internacional, sobretudo devido aos trabalhos executados pelos organismos internacionais e pela comunidade científica internacional (CARVALHO, 2013). Retornando a abordagem dos estudos comparados no Brasil, é importante partir das considerações de Gomes (2015, s/p), para a limitação quanto a utilização da metodologia comparada nas análises de sistemas educacionais no Brasil:

Partindo de breve histórico da educação comparada no Brasil, rastream-se as publicações da área, isto é, artigos, dissertações e teses. Além da revisão da literatura, foram identificados os artigos de acesso aberto publicados

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

eletronicamente até 2014, de autores brasileiros ou não, em periódicos do Brasil. A distribuição temática mostra que o maior interesse da educação comparada está nas visões macroscópicas e nas suas dimensões internacionais, ou seja, nas políticas educacionais. O número de trabalhos se manteve estável no último decênio, apesar da globalização, e Portugal e os países latino-americanos foram os principais focos de comparação. No sentido da agenda, nota-se que a maioria dos trabalhos se circunscreve ao eixo ibero-americano, possivelmente por dificuldades linguísticas. Um dos temas que requerem massa crítica é a avaliação educacional, inclusive internacional, de que o País vem participando. No rumo de uma agenda, alerta-se para as dificuldades suscitadas por um arco ideológico que tem nas pontas o isolacionismo e a imitação acrítica. Igualmente, aponta-se a necessidade de aplicar os métodos quantitativos, embora sem sacralizá-los. Por fim, convida-se à qualidade e ao pluralismo teórico e metodológico, ainda que a educação comparada mantenha número modesto de publicações.

O excerto acima foi retirado do introito de uma revisão de literatura produzida por Gomes (2015) em que se busca analisar as produções nacionais na área de Educação Comparada em periódicos nacionais, evidenciando a necessidade de aprofundamento na área por pesquisas brasileiras, corroborando como o que defende Carvalho (2013), de que a comparação no contexto educacional é pouco explorada no Brasil.

A busca de novos padrões de referência para análise e reflexão dos sistemas educacionais incentiva os pesquisadores a deixar os lugares em que vivem e trabalham e a se juntarem com outros investigadores afim de alcançar novos conhecimentos e obter informações e, desse modo, favorecer o melhoramento qualitativo da vida local, do país e, por conseguinte, do mundo em que vive. Com tais pesquisas são suscitadas hipóteses, procuram-se novas alternativas através de novas informações e, usualmente, encontram-se possibilidades que tornam viáveis as distintas amplitudes do saber, do comparar e do conhecer.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática que estimulou esta pesquisa foi a compreensão da Educação Comparada como uma ferramenta essencial para a análise, desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas educativos e pedagógicos, dentro de um contexto de interdisciplinaridade, socialização e alteridade. Explorou-se como a Educação Comparada, através de seu método comparativo, oferece uma lente ampliada para entender as dinâmicas e nuances dos sistemas educacionais em diferentes contextos históricos, culturais e sociais.

DOI: 10.5281/zenodo.10560825

Os objetivos da pesquisa foram cumpridos, uma vez que se analisou a importância da Educação Comparada na formação de educadores, gestores e legisladores, ressaltando sua relevância não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como uma metodologia essencial para o entendimento e aperfeiçoamento dos sistemas educacionais. Foi demonstrado como a Educação Comparada permite uma visão mais holística e aprofundada dos sistemas educacionais, enfatizando a necessidade de uma abordagem que reconheça e valorize as diferenças e diversidades.

Conclui-se que, a Educação Comparada desempenha um papel vital na reforma e evolução dos sistemas educativos, oferecendo uma base sólida para análises críticas e construtivas. Através dela, torna-se possível identificar e entender as práticas educativas de diferentes contextos, o que é crucial para o desenvolvimento de políticas educacionais eficazes e inclusivas. A Educação Comparada, portanto, emerge como uma ferramenta poderosa na compreensão e melhoria da educação global.

Ainda se pode concluir que, a interdisciplinaridade inerente à Educação Comparada enriquece o processo educativo, propiciando um entendimento mais amplo das complexidades e desafios enfrentados pelos sistemas educacionais contemporâneos. Esta abordagem favorece a criação de estratégias mais adaptáveis e eficientes no enfrentamento de questões educacionais, levando em conta as variáveis sociais, culturais e econômicas que influenciam a educação.

Como sugestão de pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de analisar o impacto das tecnologias emergentes e da globalização nos sistemas educacionais através da lente da Educação Comparada. Também é vital investigar como as práticas educacionais podem ser adaptadas para enfrentar desafios contemporâneos, como a desigualdade educacional e a necessidade de educação sustentável. Por fim, sugere-se aprofundar os estudos sobre a implementação de políticas educacionais que sejam culturalmente sensíveis e inclusivas, refletindo a diversidade dos contextos educacionais em todo o mundo.

DOI: [10.5281/zenodo.10560825](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560825)

REFERÊNCIAS

BONITATIBUS, S. G. **Educação comparada: conceito, evolução, métodos**. São Paulo: EPU, 1989.

CARVALHO, E. J. G. Reflexões sobre a importância dos estudos de educação comparada na atualidade. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 13, n. 52, p. 416–435, 2013.

COWEN, R.; KAZIMIAS, A. M.; UNTERHALTER, E. **Educação comparada: panorama internacional e perspectivas**. Brasília, DF: Unesco/Capes, 2012

FERREIRA, A. G. O sentido da educação comparada: uma compreensão sobre a construção de uma identidade. **Educação**, Porto Alegre, v. 31, n. 2, p. 124 - 138, mai./ago. 2008.

GOMES, C. A. Educação comparada no Brasil: esboço de agenda. **Rev. Bras. Estud. Pedagog.** **96 (243), May-Aug, 2015.**

REZENDE, V. M. et al. Investigação Comparada em Educação: Aspectos Teóricos e Metodológicos. **Revista Educação e Políticas em Debate** – v. 2, n. 1 – jan./jul. 2013

SANTOS, A. M.; BAADE, J. H.; SILVA, E. Educação Comparada: Relevância Epistemológica e Operacional. **Educação em Revista**, Marília, v.18, n.1, p.41-56, Jan. - Jun., 2017.

SILVA, K. R. L. Educação Comparada – o conceito que desafia. **RBEC: Rev. Bras. Educ. Comp.**, Campinas, SP, v.1, p.1-11, 2019.

TORMES, D. D. S.; SARTURI, R. C. **A pesquisa em educação comparada: análise das produções apresentadas nos Congressos Iberoamericanos de Educação Comparada**. **Revista Latinoamericana de Educación Comparada**, 11(17), 2020. pp. 10- 27.